

MACHADO, Regina (org.). **Antigamente era assim**. São Paulo: Peirópolis, 2021. 176 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Os narradores de “antigamente era assim” contam suas histórias na cozinha “ao pé do fogão”, com travessias atemporais e cheias de alquimia. Histórias de diferentes tradições e relatos de experiências de seis narradoras e um narrador onde vão “encontrando as chaves de um portal para o tempo das coisas do antes”.

Palavras-chave: Tradição cultural; Lembranças; História oral.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Reconto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.